

МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТОМ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

ВЕРИЖНИКОВ ГЛЕБ СЕРГЕЕВИЧ

*бакалавр,
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли»*

VERIZHNIKOV GLEB SERGEEVICH

*bachelor,
Orel State University of Economics and Trade*

Современная система управления документацией строится с учётом ряда новых тенденций: постоянной интенсификации потоков информации; внедрения новых информационных технологий в различных сферах деятельности человека; значительным увеличением объемов документов. Разработка методологии документооборота для системы управления необходима для повышения оперативности и точности управленческих решений.

A modern document management system is being built in the light of a number of new trends: the constant intensification of information flows; introducing new information technologies in various fields of human activity; a significant increase in the volume of documents. The development of a document management methodology for the management system is necessary to improve the efficiency and accuracy of management decisions.

Ключевые слова: документооборот, управление документацией, методика документооборота, инженерия знаний, бизнес-процессы, моделирование бизнес-процессов.

Key words: document flow, document management, document flow techniques, knowledge engineering, business processes, business process modeling.

В настоящее время благодаря вхождению России в новый этап общественного и информационного развития, наблюдается стремительный рост активности в обществе, который характеризуется:

- постоянной интенсификацией потоков информации;
- внедрением новых информационных технологий в различных сферах деятельности человека;
- значительным увеличением объемов документов.

Разработка методологии документооборота для системы управления необходима для повышения оперативности и точности управленческих решений системы управления.

Систему документооборота необходимо анализировать для того, чтобы выявить специфику системы документооборота конкретного предприятия, определить проблемы документооборота и предпринять меры по совершенствованию системы документооборота.

Для совершенствования системы на сегодняшний день разрабатываются стандарты. Внедрение систем документационного обеспечения управления обусловлено развитием информационных технологий сферы, развитием стандартизации и унификации. Кроме практической значимости документоведение и архивоведение представляют собой научную отрасль и, следовательно, имеют собственную методологию и терминологию.

Документооборот – это непростой технологический процесс. Характерным для него является наличие разных аспектов, связанных с процессами документирования. Современное документирование состоит из следующих ступеней: прием, передача, составление, согласование, оформление, удостоверение и отправка документов. Основные характеристики документооборота: маршрут движения, включающий в себя каждую инстанцию за время движения документов от момента организации черновиков (или от получения) до подшивки в дело, и время, которое затрачивается на прохождение документации по данному маршруту.

Из этого выходит главное правило построения всей системы документооборота: прохождение документов наиболее оперативно и по наиболее короткому, прямому маршруту с минимизацией затрат времени. Помимо этого, в процессе организации движения документации требуется исполнение целого ряда правил: максимальная минимизация инстанций прохождения документов (при ликвидации некоторых технологических операций и обработке документов, а также тех управленческих звеньев, которые не обусловлены деловой необходимостью).

Ликвидация либо же максимальное ограничение возвратных движений документов (в случае их обработки - регистрация и доставка, в случае их подготовки - визирование и согласование и пр.). Единобразие в процессе порядка прохождения и процессах, касающихся обработки основных категорий документов, исходя из той мысли, что любое перемещение любого

документа должно быть целенаправленным и оправданным. При помощи соблюдения вышеперечисленных правил становится возможной реализация основных организационных принципов службы делопроизводства, а именно – специализация, возможность централизованного выполнения однородных технологических операций, эффективное применение средств оргтехники, а также персонала.

Помимо всего этого, соблюдение данных правил может улучшить всё документационное обеспечение аппарата управления в целом за счёт того, что будет выполняться:

1. прямоточность направления документопотоков, исключающая дублирующих, а также любых повторных операций, связанных с подготовкой и обработкой документации;

2. ритмичность в движении документации, обеспечивающая их равномерное поступление и способствующая пропорциональной загрузке как специалистов аппарата управления, так и службы делопроизводства.

Для получения объективных сведений о состоянии документооборота на определенный период времени существуют качественные и количественные характеристики параметров документооборота.

Итак, к качественным характеристикам документооборота относят следующие:

- характеристики документопотоков (сюда относят состав документации, а также их содержание);

- маршруты движения документопотоков (сюда включают направление движения, а также все этапы и инстанции маршрута, по которому осуществляется тот или иной документооборот);

- периодичность (речь идет о стадиях документооборота);

- направленность движения документопотоков.

Если основываться на сведениях, которые характеризуют документопотоки, служба делопроизводства разрабатывает те маршруты, которые являются наиболее целесообразными и оптимальными.

Однако сам процесс документооборота как движения необходимо отличать от объёма документооборота, выражаемого общим числом документов, которые поступили на предприятие и созданы в нём за какой-то определенный период времени. Помимо этого, учёт документооборота позволяет реализовать следующие действия:

- определение загрузки предприятия, а также его структурных подразделений и каких-либо отдельных исполнителей;

- определение соответствий маршрутов движения тех или иных документов задачам, а также функциям структурных подразделений и сотрудников;

- разработка мероприятий по совершенствованию процессов обработки документации как в целом, так и каких-либо отдельных операций;

- установление оптимального количества сведений, необходимых и достаточных для работы аппарата управления; расчёт численности службы делопроизводства.

Итак, документооборот является достаточно сложным технологическим процессом, который характеризуется разными параметрами, связанными, как с процессами документирования, так и со всей работой компании в целом.

Главными объектами системы документооборота служат документы. Они могут быть бумажными и электронными.

Деятельность по организации документооборота сегодня изучается специалистами многих отраслей наук. Общие вопросы организации деятельности системы документооборота (включающей в себя вопросы правового регулирования деятельности по организации документооборота, уровня информационной культуры и т.п.) достаточно подробно рассмотрены в работах: Влацкой И.В. [1], Санкиной Л.В. [2], Ситдиковой М.Д. [4], Халикова А.Р. [5] и др.

Разработка методики документооборота для системы управления необходима для повышения оперативности и точности управленческих решений системы управ-

ления. На настоящий момент не существует единого, универсального метода анализа документооборота. Простыми и наглядными средствами для анализа и фиксации движения документов являются графические методы. Очевидно, что наглядное графическое представление информации позволяет визуально оценить маршрут движения документов во всех сферах деятельности [3]. Учеными-экономистами Т.А. Быковой, Л.М. Вяловой, Л.В. Санкиной предлагается алгоритм анализа документооборота предприятия, который проводится в три этапа [2]:

- анализ системы документооборота на предприятии;

- анализ структуры документооборота;

- оптимизация взаимодействия подразделений согласно существующей модели документооборота на предприятии.

Инженерия знаний имеет два типа противоположных методов представления, извлечения, структурирования и использования знаний, которые могут быть использованы и для решения задачи анализа документооборота: неформальные (семантические) модели представления знаний; формальные модели представления знаний.

Основная задача моделирования бизнес-процесса – описание процессов для построения модели бизнес-процесса. Для этого необходимо собрать всю информацию о бизнес-процессе, на основе которой строится модель бизнес-процесса. Такая система должна быть отнесена к классу экспертных. Ее основными компонентами являются: база знаний (БЗ); база данных (БД); подсистема поддержки принятия решений; подсистема логического вывода; подсистема редактирования и пополнения знаний; подсистема объяснений. Использование методов инженерии знаний обеспечивает реализацию основных функций автоматизированных систем: прогнозирование нарушений показателей эффективности работы организации, зависящих от особенностей движения документов, предоставление конечному пользователю

рекомендаций по устранению выявленных в ходе анализа нарушений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Влацкая И.В., Чернышев М.С. Электронный документооборот организации // В сборнике: Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры материалы Всероссийской научно-методической конференции. Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет». 2018.- С. 1795-1801.
2. Делопроизводство: Учебник / Т.А. Быкова, Л.М. Вялова, Л.В. Санкина; Под ред. Т.В. Кузнецовой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 364 с.
3. Парушина Н.В. Системное представление бухгалтерской отчетности. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук / Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. Москва, 2007
4. Ситдикова М.Д. Использование систем электронного документооборота для оптимизации деятельности компаний // Аллея науки.- 2017.- № 5.- С. 487-490.
5. Электронный документооборот: сопротивление персонала изменениям / Соколовская П.С., Мурашко Н.Н., Юркевич О.З. // В сборнике: актуальные вопросы в науке и практике Сборник статей по материалам V международной научно-практической конференции: В 4 частях. Ответственный редактор: Халиков А.Р. 2018.- С. 65-69.
6. Parushina N., Lytneva N., Polyaniin A. Strategy for Sustainability Management in Small and Medium-Sized Businesses. Конференция: 31st International-Business-Information-Management-Association Conference: Milan, ITALY публ.: APR 25-26, 2018. Innovation management and education excellence through vision 2020, VOLS I –XI. - С. 1341-1352

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vlackaya I.V., Chernyshev M.S. Elektronnyj dokumentooborot organizacii // V sbornike: Universitetskij kompleks kak regional'nyj centr obrazovaniya, nauki i kul'tury materialy Vserossijskoj nauchno-metodicheskoj konferencii. Ministerstvo obrazovaniya i nauki RF, FGBOU VO «Orenburgskij gosudarstvennyj universitet». 2018.- S. 1795-1801.
2. Deloproizvodstvo: Uchebnik / T.A. Bykova, L.M. Vyalova, L.V. Sankina; Pod red. T.V. Kuznecovoj. - 3-e izd., pererab. i dop. - M.: INFRA-M, 2012. - 364 s.
3. Parushina N.V. Sistemnoe predstavlenie buhgalterskoj otchetnosti. Avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni doktora ekonomicheskikh nauk / Rossijskij ekonomicheskij universitet im. G.V. Plekhanova. Moskva, 2007
4. Sitdikova M.D. Ispol'zovanie sistem elektronnoho dokumentooborota dlya optimizacii deyatel'nosti kompanij // Alleya nauki.- 2017.- № 5.- S. 487-490.
5. Elektronnyj dokumentooborot: soprotivlenie personala izmeneniyam / Sokolovskaya P.S., Murashko N.N., YUrkevich O.Z. // V sbornike: aktual'nye voprosy v nauke i praktike Sbornik statej po materialam V mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii: V 4 chastyah. Otvetstvennyj redaktor: Halikov A.R. 2018.- S. 65-69.
6. Parushina N., Lytneva N., Polyaniin A. Strategy for Sustainability Management in Small and Medium-Sized Businesses. Конференция: 31st International-Business-Information-Management-Association Conference: Milan, ITALY публ.: APR 25-26, 2018. Innovation management and education excellence through vision 2020, VOLS I –XI. - С. 1341-1352

© Верижников Г.С., 2019.